

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MUSIQIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA SA`NAT MARKAZINING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.6465041>

Rasulova Shoira Yunus qizi

*Termiz davlat universitetining Pedagogika
institutining Magistratura bo'limi*

*Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta'lim) 1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: Bolalarning har tomonlama shaxs sifatida rivojlanishida va estetik tarbiyani berishda musiqa ahamiyati va Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning afzalliklari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: San'at, musiqa, rivojlanish, izchillik, maktabgacha ta'lim, estetik tarbiya, ta'lim, tarbiya, estetik did, ruhiyat, jismoniy tarbiya, tinglash.

“Zamonaviy maktabgacha ta'lim sog'lom va barkamol avlodni
voyaga yetkazishda muhim o'rin tutadi”

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

SH.M.Mirziyoyev

Rivojlanib borayotgan Mustaqil O'zbekistonda yosh avlod ta'lim va tarbiyasi borasidagi ishlar davlat siyosati darajasida jadal va izchillik bilan olib borilmoqda. Darhaqiqat, “Farzandlari sog'lom yurtning kelajagi buyukdir” deyilishi ham bejiz emas, bunda nafaqat farzandlarning jismoniy balki, ma'naviy, axloqiy, estetik va aqliy jihatdan ham sog'lomligini tushunishimiz lozim. Jahon psixologlarining olib borgan tadqiqotlari natijasida bolalar hayoti davomida 70% foiz ma'lumotni 5 yoshgacha bo'lgan davrda egallar ekan. Albatta, bu davr Maktabgacha yosh davrga to'g'ri keladi. Mamalakatimizdagi ta'lim tizimining bosh bo'g'ini bo'lgan Maktabgacha ta'lim tizimida so'ngi yillar davomida amalga oshirilayotgan keng qamrovli o'zgarishlar va yangilanishlar yuqoridagi fikrimizning yorqin dalilidir. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan barcha qaror va farmonlar bu tizimda tub o'zgarishlarni amalga oshirmoqda.

Zamonaviy usulda jahon standartlariga mos ravishda bunyod etilayotgan maktabgacha talim tashkilotlari binosida tarbiyalanayotgan bolalar uchun barcha shart-sharoitlar mujassamdir. Bu ta'lim

musassasalarida farzandlarimizning barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishlari uchun malakali kadrlar tayyorlashga ham katta e'tibor berilmoqda. Uzluksiz amalga oshirilayotgan o'zgarishlar samarasi esa albatta natija ko'rsatadi. Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarga ta'lim – tarbiya berish o'ziga xosligi bilin ajralib turadi. Bu yoshgacha bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish albatta ko'proq o'yin tarzida amalga oshiriladi. Mashg'ulotlar bolalarga quvnoq kayfiyat bag'ishlashi lozim. Shuning uchun Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlari tashkil etilgan. Maktabcha ta'lim tashkilotlari da rivojlanish markazlarini tashkil etish Davlat talablari va «Ilk qadam» davlat o'quv dasturini amalga oshirishni nazarda tutadi. Markazlarda ishlash har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda eng samarali rivojlanishiga imkon beradigan tarzda, uning individual qobiliyatlari, qiziqishlari, faoliyat darajasini inobatga olgan holda tashkil etiladi.

Insonning shaxs sifatida kamol topishida musiqiy ta'lim-tarbiyaning o'rni benihoya kattadir. Jumladan , faoliyat markazlari orasida “Sa`nat markazi” juda muhimdir. Bu markazda bolalarga sa`nat asarlari, cholg`u asboblari , sa`natga bo`lgan qiziqishlari uyg`otiladi.

Musiqqa san'ati –estetik tarbiyaning muhim omili hisoblanadi. Chunki garmonik rivojlangan shaxsning kamolotga erishishi uchun unga muhim ta'sir ko'rsatishda musiqaning o'rni benihoya ahamiyatlidir. Maktabgacha ta'lim muassasasi va oilada musiqqa mashg'ulotlarini qoniqarli uyushtirish yosh avlodning ichki dunyosini boyitish va san'atni to'g'ri tushuntirishdagi yagona yo'ldir. Shu o'rinda buyuk allomamiz Abu Ali ibn Sino musiqaning hissiy ta'sir kuchini e'tirof ertgan holda uni o'zining tibbiyot kitoblarida aks ettirgan hamda ruhiy kasalliklarni davolashda shifo dasturlari sifatida tavsiya qilgan . “Tib qonunlari” asarida bir o'rinda musiqaning ruhiy ta'siri haqida so'z yuritib shunday ta'riflagan “Go'dakning tanasi chiniqishi uchun ikkita narsa zarur: Birinchisi uni asta qimirlatib tebratish, Ikkinchisi onasining qo'shig'i (allasi). Birinchisi –tanasiga, ikkinchisi-ruhiga tegishlidir”. Darhaqiqat, milliy an'analarimiz va qadryatlarimizdan biriga aylangan “ona allasi” jajji bolakayning ruhiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham bolalarga estetik ta'lim-tarbiya berish maqsadida sa`nat markazida musiqqa mashg'ulotlari olib borilsa maqsadga muvofiqdir. Bu mashg'ulotlarning maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat.

❖ Maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqaga mehr-muhabbat va qiziqish uyg'otish, boshlang'ich musiqali didni tarbiyalash.

❖ Maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqani idrok etish, uni tinglash qobiliyatini rivojlantirish va estetik didini hamda umumiy madaniyatini yuksaltirish.

❖ Bolalarni o'z idrokiga mos klassik zamonaviy musiqa na'munalari bilan tanishtirib boorish.

❖ Musiqaga mos harakatlar qilish, ularni yod olish va musiqa asboblari bir-biridan farqlash kabi ko'nikmalarni shakllantirish.

❖ Musiqa mashg'ulotlarida bolalar nafaqat qo'shiq aytadilar balki, unga mos harakatlar qiladi, qo'shiqlarni yoddan xirgoya qiladi, musiqa asboblari chalishni va bir-biridan farqlashni o'rganadilar. Bundan tashqari bolalarga xorijiy tillarni o'rgatishda ham aynan musiqaviy usul yuksak natijalarga erishishga yordam beradi. Shu o'rinda bolalarda musiqa orqali rivojlanadigan muhim uchta fakti keltirib o'tmoqchiman.

❖ Musiqaga qiziqish, musiqiy asarlarni ishtiyoq bilan tinglash va ularni eslash, olingan tassurotlarni eslash.

❖ Musiqa tinglashga turg'un diqqat e'tiborni va tinglash madaniyatining boshlang'ich elementlarining shakllanishi.

❖ Musiqiy didning shakllanishi va musiqiy asarlarga badiiy baho berolish ko'nikmalarining tarkib toptirish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda rivojlanish markazlarini tashkil etishning asosiy sharti pedagogdan tayyor bilim olishdan ko'ra, bolaga rivojlanish markazlarida faoliyatni tanlash imkoniyatini berish, bunda u atrofdagi dunyo haqida bilimlarni mustaqil ravishda egallashi, ko'nikmalari va qobiliyatlarini rivojlantirish, bolaga qiziquvchanlik, mustaqil izlanish, tadqiqot jarayoniga qo'shilish imkoniyatini berishdir.

Rivojlanish markazlari ta'lim, rivojlantiruvchi, o'qitish, rag'batlantiruvchi, uyushgan, kommunikativ funksiyalarni bajarishi kerak.

Eng muhimi, ular mustaqillikni rivojlantirish ustida ishlashlari kerak, bolalar va kattalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning shaxsga yo'naltirilgan ta'limga asoslangan bolaning tashabbusini rag'batlantirishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev SH.M. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz." - Toshkent, O'zbekiston, 2017.
2. "Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yoladigan Davlat ta'lim Standarti" 2021-yil

4. "Ilk Qadam" davlat o`quv dasturi 2017-yil 7-iyun
5. O`zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta`lim vazirining 2020-yil 27-martdagi 54-son buyrug`i
6. Qodirova Fotima "Maktabgacha pedagogika. " T.: Tafakkur bo`stoni,2019
7. Nafisa Yusupova. "Musiqqa savodi metodikasi va ritmika "T.: Musiqqa, 2019.